

XORAZMSHOHLAR DAVLATINING TASHKIL TOPISHI VA IJTIMOIY-SIYOSIY HAYOTI.

A.Sh.Rajabov

Buxoro davlat Pedagogika instituti tarix fani o'qituvchisi

A.N.Nizomov

Buxoro davlat Pedagogika Instituti 1-3 tar 22 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7883315>

Annotatsiya: Anushteginlar sulolasi vakillari, sobitqadamlik bilan, uzoqni o'ylab qilingan diplomatik ustomonlik, mavjud siyosiy shart-sharoitdan kelib chiqqan holda amalga oshirilgan oqilona faoliyat olib borganlari natijasida ulkan imperiyani yarata olganlar

Kalit so'zlar: Sulton Malikshoh, Mahmud G'aznaviy, Qutbiddin Muhammad, Qoraxitoylar, Qoraxoniylar, G'uriylar, Abbosiylar.

Anushteginlar sulolasi vakillari, sobitqadamlik bilan, uzoqni o'ylab qilingan diplomatik ustomonlik, mavjud siyosiy shart-sharoitdan kelib chiqqan holda amalga oshirilgan oqilona faoliyat olib borganlari natijasida ulkan imperiyani yarata olganlar. Bunda ular, Saljuqiylar sulolasining zaif tomonlaridan ustalik bilan foydalandilar, Qoraxitoylar, Qoraxoniylar, G'uriylar, Abbosiy xalifalar bilan goh nozik diplomatik usul, goh kuch ishlatish oqibatida buyuk saltanatga asos soldilar. Sulola asoschisi Anushtegin, o'g'uzlarning bekduli urug'idan bo'lib, saljuqiy hukmdor Sulton Malikshoh (1072-1092 y.y) saroyida tashtdorlik lavozimidan 1077 yili Xorazm shihnasi (boshqaruvchisi) lavozimiga tayinlanadi. Anushtegin (1077-1097 y.y) o'z faoliyati davomida Saljuqiylarning ishonchiga sazovar bo'ldi. Bu ishonch tufayli, uning avlodlari Xorazmda hukmronlik qilishni qonuniy meros sifatida qabul qilib oldilar. Anushteginlar ma'lum bir davrgacha vaziyat taqozosi bilan saljuqiylarga xizmatda sadoqat ko'rsatdilar. Chunki XI asr boshlaridan XII asr o'rtalariga qadar butun SHarqda, musulmon dunyosida saljuqiylardan qudratli birona sulola va davlat bo'lgan emas. Hatto xalifalik poytaxti Bag'dod ham, ular tasarrufida bo'lib, xalifa dunyoviy hokimiyatdan chetlashtirildi, amalda esa faqat diniy hokimiyatnigina ifodalardi xolos. Saljuqiylar G'arbda O'rta yer dengizi va Yevropagacha cho'zilgan hududlarni egallab shon-shavkatda buyuklik darajasiga ko'tarilgan edilar. Xorazmshohlar-Anushteginlar sulolasi asoschilarining tarixiy xizmati shunda ediki, ular rasman saljuqiylarga qaram bo'lgan holda, amalda bo'lajak mustaqil Xorazm davlatining poydevorini yaratishga muvaffaq bo'ldilar. Sulola asoschisi Anushtegindan keyin hokimiyat tepasiga kelgan Qutbiddin Muhammad (1097-1127) mavjud vaziyatdan ustalik bilan foydalanib, hatto saljuqiylarning eng buyuk mavqeini xalqaro miqyosda va shuningdek, ichki tomonidan ham mustahkamlashga

xizmat kildi. Saljuqiy hukmdorlarining ishonchiga sazovor bo'lgan Qutbiddin Muhammad Xorazmshoh amalda mustaqil Xorazm davlatiga asos soldi. Uning saljuqiylarga qaramligi nomigagina, ya'ni har yili muayyan o'lpon to'lab turish tarzida bo'lgan. Mazkur hukmdor to'g'risida «Tarixiy yodgorliklarda Xorazmshohning unvoni «Podsho qutb ad-Dunyo va ad-Din Abu al-Fath Mu'an Amir al-mo'minm» («Dunyo va din qutbi, g'alabalar otasi, mo'minlar amiri - xalifaning yordamchisi») so'zlari ham Xorazmshohning obro'i baland ekanidan shohidlik beradi», - deb yozgan Ziyo Bunyodov. «Qutbiddin Marvda ta'lim olib, yaxshi ma'rifat olgan, adab va din ilmlarini o'rgangan edi... U har tomonlama iste'dodli odam edi, olimlar va din arboblari uni yaxshi ko'rishar, u ham ularni izzat-hurmat qilardi... Fuqarolariga adolatli, ular ham uni yaxshi ko'rib, uning nomini aziz tutar edilar». Qutbiddin Muhammad boshlagan xayrli ishlarni, uning o'g'li Al-Malik Abu Muzaffar Alouddin Jaloliddin Otsiz davom ettirdi. Xorazmshoh Otsiz (1127-1156 y.y) hukmronlik davrini, asosan, ikki bosqichga bo'lish mumkin:

1127—1138—yillar

1138—1156 yillar

Agar Xorazmshoh Otsiz hukmronligining birinchi davrida (1127-1138 y.y) Sulton Sanjarga sadoqat bilan xizmat qilgan bo'lsa, hukmronligining ikkinchi davrida (1138-1156 y.y) mustaqil Xorazm davlatiga asos soldi. Xorazmshoh Otsiz har bir qulay vaziyatdan foydalanib, birinchi marta xorazmshohlar davlatining hududlarini kengaytirish siyosatini boshlab berdi. Xorazmshoh, Sulton Sanjar farmonini buzib, saljuqiylarga tobelikda bo'lgan ko'pgina yerlarni bosib oldi. Sulton Sanjar ham Xorazmshoh Otsizning qudratini tan olishga majbur bo'ldi. Natijada siyosat maydonida kuchli davlat - Xorazmshohlar davlati paydo bo'ldi va mustahkamlandi. Strategik siyosiy maqsadlarni ko'zlagan Xorazmshoh Otsiz qo'shni davlatlar bilan samarali diplomatik munosabatlarni o'rnatishga intildi. V.V. Bartol'd uning qo'shni davlat hukmdorlariga yozgan maktublarini «SHarqona diplomatiya namunasi» deb baholagan. Bunday harakatlarning natijasida kuchli, amalda mustaqil davlatga asos solgan. Bu albatta, Xorazmshoh Jaloliddin Otsizning o'z davridagi siyosiy vaziyatni chuqur anglagan mohir diplomat siyosiy arbob bo'lganligidan dalolat beradi. Xorazmshoh Otsiz ham barcha xorazmshohlar kabi yuksak madaniyatli hukmdor edi. «Alouddin Otsiz otasiga o'xshab, Marvda yaxshi ma'lumot oldi. Otsiz musulmonlar podshohiga xos islom diniga va ilohiyot olimlariga homiylik qilishdan tashqari, turli fanlar va san'at ahlini qadrlar, o'zi ham forscha qasida va ruboiylar yozar, juda ko'p buyuk shoirlarning bayotlarini yoddan bilardi. U Xorazm aholisiga g'amxo'r, adolatli

podshohlik qildi. Fuqarolar Xorazmshoh Otsizni yaxshi ko'rar, uning zamonida xalq xavf-xatardan mutlaqo holi, tinchlik va osoyishtalikda, adolatda yashadi». Jaloliddin Otsiz vafot etgach, o'g'li El-Arslon 1156 yil 22 avgust kuni taxtga chiqdi (1156-1172 y.y). U ham o'z sulolasi an'analarini sodiqlik va sobitqadamlik bilan rivojlantirib, mamlakat sarhadlarini kengaytirish siyosatini davom ettirdi. El-Arslon 1167 yilga kelib Balx va Sabzavor shaharlarini, shuningdek, eng yirik shaharlardan biri bo'lgan Nishopurni egalladi. Natijada, «Toj ud-Dunyo va ad-Din molik ut-Turk va al-Ajam» («Ajam va turklar podshosi») nomini oldi. El-Arslon 1172 yil 17 mart kuni vafot etdi. El-Arslon o'limi oldidan kenja o'g'li Sultonshohni valiahd qilib tayinladi. Ammo davlat va harbiy ishlarga uning onasi Turkon Xotun qo'lida bo'lgan. Ammo Alouddin Takash, ya'ni El-Arslonning katta o'g'li Xorazm xalqi va qo'shinlarining madadi bilan rasman 1172 yil 11 dekabrda Xorazm taxtiga o'tirdi. Oqibatda saltanatda aka-ukalar o'rtasida toju-taxt uchun yigirma yil davom etgan o'zaro urushlar boshlandi. Sulton Takash ukasiga kurashish bilan birgalikda, saltanatni mustahkamlash va sarhadlarini kengaytirish siyosatini davom ettirdi. Takash davrida Dehiston qo'shib olindi. Sultonshoh ancha vaqtgacha Xurosonda hukmdorlik qilib, taxt uchun akasiga qarshi shiddatli kurash olib bordi. SHuni alohida qayd qilib o'tish kerakki, Sultonshoh ham ancha qobiliyatli va ma'rifatli hukmdor edi. Ammo, hokimiyatga intilish hissi uning aqlidan ustun keldi. Uzoq kurashlardan keyin, ya'ni 1188 yil bahoriga kelibgina vositachilar ishtirokida aka-ukalar o'rtasida sulh tuzilib, Sultonshoh akasi Takash hukmdorligini tan oldi. SHundan keyingina, 1189 yil 4 iyulda Rodekon (Rodgon) shahrida Takashning sultonlik taxtiga chiqish marosimi o'tkazildi. Ammo Sultonshoh buzg'unchilik ishlarini davom ettirib, akasiga qarshi kurashda g'uriylardan madad so'rab bordi. Biroq, u o'z maqsadiga erisha olmadi. Faqat 1193 yilda Sultonshohning vafoti bu ayovsiz kurashga xotima yasadi. Endi Xorazmshoh Takash hech qanday xavotirsiz o'z davlatini mustahkamlash va sarhadlarni kengaytirish siyosatini yanada kuchaytirish imkoniyatiga ega bo'ldi. 1194 yili Marvni qo'shib oldi. Hatto qoraxitoylar yurti Bolasog'ungacha bo'lgan hududlarni qo'shib olish siyosatini olib bordi. 1194 yil 4 mart kuni Shimoliy Eron hududida bo'lgan jangda saljuqiylarning so'nggi hukmdori Tug'rul III tormor keltirildi va Eron hududlarida saljuqiylar hukmronligi tugadi, Xamadon va Iroq Ajami (SHarqiy Eron hududlari) yerlarini bo'ysundirdi. Xalifa An-Nosir (1180-1225 y.y) qo'shinlarini bir necha marta yengib, juda katta hududlarda o'z hukmronligini o'rnatishga muvaffaq bo'ldi. Takash 1200 yil 3 iyulda SHahriston shahrida vafot etdi. Takash Xorazmshohlar saltanatining (imperiya-sining)

asoschisi edi. SHunday ulkan saltanat hukmdori bo'lishi bilan birgalikda u adolatni yaxshi ko'rardi. «Xorazmshoh Takash o'z fuqarolariga nisbatan adolatli bo'lgan, odatdan tashqari qobiliyatga ega, buyuk diplomat va lashkarboshi edi», - deb ma'lumot beriladi tarixiy manbalarda. Sulton Takash o'z o'g'li Alouddin Muhammadga mustahkam va ulkan saltanatni meros qilib qoldirdi. Sulton Alouddin Muhammad ham o'z sulolasining ichki va tashqi siyosat bilan bog'liq an'alarini muvaffaqiyat bilan davom ettirib, saltanat sarhadlarini yanada kengaytirdi. Sulton Muhammad davrida (1200-1220 y.y) saltanat tarkibiga sharqda Yettisuv, Qoshg'ar, SHimoliy Hindistongacha bo'lgan hududlar, g'arbda Iroq (xalifalik), Kavkaz yerlarigacha, shimolda Dashti Qipchoq kengliklaridan, janubda to Hind okeani va Fors ko'rfazigacha bo'lgan hududlar kirardi. Hatto eng cheka Ummon (Arabiston yarim oroli) yerlarida ham Muhammad nomiga xutba o'qilardi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Rajabov Alisher Shavkatovich. Mirbobo Nakshbandi as the great sufi scholar. / International scientific and practical conference "Innovative Development in the global science". Boston (USA), 2022 – P. 18-22.
<https://zenodo.org/record/7419258#.ZDRLUXZByM8>
- 2.Rajabov Alisher Shavkatovich. Study of the manuscript of the work "Mirotus Solikiyn". / International scientific conference "The role of science and innovation in the modern world". London (United Kingdom), 2022. – P. 122-128.
<https://zenodo.org/record/7472104#.ZDRMeHZByM8>
- 3.Alisher Rajabov Shavkatovich. Mirbobo Naqshbandiy qalb zikri va uning turlari to'g'risida. / FarDU ilmiy xabarlar. 1-son. Farg'ona,2023. – B. 16-19.
- 4.Rajabov Alisher Shavkatovich. The work of "Mir'otus Solikiyn" as a Theoretical Source of Naqshbandiya Tariqat. / Web of scholars: Multidimensional research journal. 1(8). 2022. – P. 18-21.
<https://www.innosci.org/wos/article/view/567>
- 5.Rajabov Alisher Shavkatovich. About Bahouddin Naqshband in Mirbabo Naqshbandi's Poetry. / International journal of formal education. 2022. – P. 1-5.
<http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/455>
- 6.Rajabov Alisher Shavkatovich. Abu Nasr Farobiy. / Journal of Innovations in Social Sciences Volume: 01 Issue: 01 | 2021 ISSN: 2181-2594
2021-yil,20-noyabr.–B.97-102
<http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/download/274/266>
- 7.Rajabov Alisher Shavkatovich, Elibayeva Feruza Xamzayevna. O'tkir qilich va qalam sohibi : Bobur merosi jahon olimlari nigohida. / Research and education 2022/2/25. – P. 647

<https://researchedu.uz/wp-content/uploads/2022/03/Navoi-and-Babur-conference.pdf#page=647>

8.Alisher Shavkatovich Rajabov. Mirbobo Naqshbandi on the truth of the soul. / Youth, science, education: topical issues, achievements and innovations.2022 Prague, Czech: 1 (7), 93-101

<https://zenodo.org/record/7467785#.ZDRR-XZByM8>

9.Rajabov Alisher Shavkatovich. Mir Babo Naqshbandi on the Heart of Arif and the Truth of Arif's Condition. / American Journal of Social and Humanitarian Research Vol:3 (12)2022, 50-54

<https://globalresearchnetwork.us/index.php/ajshr/article/view/1780/1629>

10.Rajabov Alisher Shavkatovich. Mirbobo Naqshbandiy orif qalbi va orif holining haqiqati to'g'risida. / Ilm sarchashmalari. 1-son. Urganch, 2023.B 62-65.

11.A.Sh.Rajabov. "Mirotus solikyn"("Tariqat soliklarining oynasi") asari – Naqshbandshunoslikda muhim manba. / Tarixiy xotira – o'zlikni anglash va milliy-ma'naviy taraqqiyot omili. 2022.B. 70-73.

12.A.Sh.Rajabov. Mir bobo Naqshbandiyning «Mir'otus Solikiyn» asarida qalbning tavsifi. / BuxDPI Uzluksiz ta'lim tizimida ta'lim mazmunini yanada takomillashtirish istiqbollari. Buxoro, 2022-yil, 25-aprel. – B. 707-771.

13.Alisher Rajabov. Mirbobo Naqshbandiy qalbi zikri va uning turlari to'g'risida. / Ilm-fan muommalati yosh tadqiqotchilar talqinida Respublika ilmiy-onlayn konferensiyasi. 3-son. 2022-yil, 25-dekabr. – B. 130-137.

14.Sohibqiron Amir Temur davrida madaniyat va ilmiy bilimlarning rivojlanishi (aniq va tabiiy fanlar misolida) va taraqqiyot bosqichlari.International Scientific and Practical Conference Innovative development in the global science vol-2ISSUE-3 2023 Boston USA.30.03.2023.B.53-59

<https://academicsresearch.com/index.php/iditygs>

15.Abu Rayhon Beruniyning ilmiy merosi(Hindiston asari)xotiralari xususida ayrim chizgilar.International Scientific and Practical Conference "The role of science and innovation in the modern world". London,United Kingdom.30.03.2023.B.35-44.

<https://academicsresearch.ru/index.php/trsimw/article/view/1449>

16.Bahouddin Naqshbandga qasida bitgan murid.O'zbekiston Milliy axborot Agentligi.uza.uz.Ilm-fan elektron jurnal.B1-8.20.01.2023.

https://uza.uz/uz/posts/bahouddin-naqshbandga-qasida-bitgan-murid_446829

17.Alisher Rajabov МИРБОБО НАҚШБАНДИЙНИНГ НАҚШБАНДИЯ ТАРИҚАТИ ТАМОЙИЛЛАРИ АСОСИДА БИЛДИРГАН ИЖТИМОЙИ-АХЛОҚИЙ

ҚАРАШЛАРИ. В-6-10.Vol. 2 No. 29 (2023): ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI

<https://academicsresearch.com/index.php/conference/issue/view/46>. В-6-10

18.МИРБОБО НАҚШБАНДИЙ ҚАЛБ ЗИКРИ ВА УНИНГ ТУРЛАРИ

ТЎҒРИСИДА Ilm-fan muammolari yosh tadqiqotchilar talqinida.В-130-137

<https://zenodo.org/record/7500616#.ZDTTJ3ZBzDc>

<https://cyberleninka.ru/article/n/mirbobo-na-shbandiy-alb-zikri-va-uning-turlari-t-risida>

19.Алишер Ражабов МИРБОБО НАҚШБАНДИЙ ҲАЁТИ ВА МАЪНАВИЙ МЕРОСИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ Б-434-440.«ISSUES OF CREATING.THE BASIS OF THE SPIRITUAL.HERITAGE AND III RENAISSANCE:STUDY,RESEARCH,PERSPECTIVES».January2023, Samarkand.

20.A.SH.Rajabov.SOMONIYLAR DAVLATINING TASHKIL TOPISHI VA IJTIMOIIY-SIYOSIY HAYOTI.Vol. 9 No.1(2023):Inernational scientific-practical conference.

“Russian” инновационные подходы в современное науке14.04.2023.В1-8.

<https://www.intereuroconf.com/index.php/ipsn/issue/view/9>

21.A.SH.Rajabov.O'rta Osiyo xalqlari turk xoqonligi tarkibida. Vol. 9 No.1(2023):Inernational scientific-practical conference. “Russian”

инновационные подходы в современное науке. 14.04.2023.В1-10

<https://www.intereuroconf.com/index.php/ipsn/issue/view/9>

22.A.Sh.Rajabov, B.T.Xalilov. (2023). ARABLAR ISTILOSI VA MOVAROUNNAHRNING IJTIMOIIY-SIYOSIY TUZUMI. SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM, 2(5), 146–155.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7830833>

23.A.Sh.Rajabov, F.Z.Sharipov. (2023). EFTALIYLAR DAVLATINING VUJUDGA KELISHI,IJTIMOIIY-IQTISODIY VA MADANIY HAYOT. SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN MANAGEMENT AND ECONOMY, 2(5), 43–52.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7830839>

24.A.Sh.Rajabov,B.B.Latipov.(2023). O'ZBEK XALQINING” SHAKLLANISHDA SHAYBONIYLAR SULOLASINING ROLI “MUHAMMAD SHAYBONIYXON” SIYMOSIDA. Vol. 14 No. 1 (2023):

<https://www.intereuroconf.com/index.php/APSEFMCH/article/view/284>

25.Nurmurod Son, K. S. (2022). Amir Temur’s Ambassadorial Activity in Diplomatic Relations with China (Min State) (In the Case of Fu An). Miasto Przyszłości, 29, 112–114. Retrieved from

<http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/720>

26.Сардор КЕНЖАЕВ. Amir Temurning Xitoy(Min davlati) harbiy yurishga tayyorgarlik jarayonlari va uni keltirib chiqaruvchi omillar // SOHIBQIRON YULDUZI. Ижтимоий-тарихий,илмий ва оммабоп журнал. №3(49). –Қарши, 2022.25-30 б.

27.Kenjajev S.N. . Amir Temur's Ambassadorial Activity in Diplomatic Relations with China (Min State) (In the Case of Fu An) | Miasto Przyszłości (miastoprzyszlosci.com.pl) // Impact Factor: 9.2, ISSN-L: 2544-980X.- Miasto Przyszłości Kielce,2022.112-114 P

28.Кенжаев С.Н. Amir Temurning Xitoy bilan munosabatlari va Tayzi o'g'lon faoliyati (cyberleninka.ru) // Science and education scientific journal, ISSN 2181-0842 VOLUME 3, ISSUE 5. ISSN 2181-0842.- Т.:1493-1497 б.

29.Кенжаев С.Н. Trade and ekonomik relations between Amir Temur's state and the Min dynasty// International symposium of young scholars. –USA,2021. 480-481 P. <https://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/download/485/455/1746>

30.Кенжаев С.Н. Faktors of Amir Temur's military march to china and the international political situation // Euro Asian Conference on Analytical Research, ISBN: 978-1-913482-99-2.-Germaniya, 2021.115-117 p. (buxdupi.uz) 4.Germaniya+pdf.+Kenjajev+S.N..pdf

31.Кенжаев С.Н. Хитой сари юришга тайёргарлик жараёнлари ёхуд Амир Темур ҳаётининг сўнгги кунлари. // “Амир Темур – buyuk sarkarda va davlat arbobi” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Вухоро, 2022. 52-57 б.Хитой сари юришга та й ёргарлик жараёнлари....

32.Кенжаев,С.Н.(2022). АМИР ТЕМУР ВА ХИТОЙ ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ОБЪЕКТИВ ВА СУБЪЕКТИВ ОМИЛЛАРИ | Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot (in-academy.uz) - Zamonaviy Dunyoda Innovatsion Tadqiqotlar: Nazariya Va Amaliyot, 1(26), 130–135. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/5925>. Тошкент, 2022.18-22 б.

33.КЕНЖАЕВ , С. . АМИР ТЕМУРНИНГ ХИТОЙ ЮРИШИ ВАҚТИДА ЖАНУБИЙ ВА ШИМОЛИЙ САРҲАДЛАР ХАВФСИЗЛИГИНИ МАСАЛАЛАРИ. | Zamonaviy dunyoda tabiiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar (in-academy.uz) (2022). // Zamonaviy Dunyoda Tabiiy Fanlar: Nazariy Va Amaliy Izlanishlar, 1(25), 18–22. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdtf/article/view/5923>– Toshkent, 2022. 131-134 б.

34.Кенжаев С. Н. Important issues of important of improving the immunity of security, international harmony, religious tolerance in the state of Amir Temur

// Янги Ўзбекистонда маънавий тараққиёт асосларини кучайтиришнинг долзарб масалалари. – Бухоро, 2022. 238-241 б. Продолжение работы на этом сайте заблокировано. (buxduri.uz)

35.Кенжаев С. Н. АМИР ТЕМУР ВА ХИТОЙ МУНОСАБАТЛАРИДА САВДОГАРЛАР ТАБАҚАСИНИНГ ИЖТИМОЙ ҲАЁТДАГИ ЎРНИ | Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya (in-academy.uz) // «Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya» nomli ilmiy-amaliy konferensiya.–Toshkent, 2022.- 1 pp. 58-60 (7)

36.Kenjaye S. THE IMPORTANCE OF THE NORTHERN AND SOUTHERN NETWORK OF THE GREAT SILK ROAD IN AMIR TEMUR'S RELATIONS WITH CHINA | Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot (in-academy.uz) (2022) 1(28), 207–209. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7456181>

37.Kenjaye S.N. Амир Темурнинг Хитой билан муносабатларида Шимолий савдо йўлининг аҳамияти/ International cнferenct dedicated to the role and importanct of innovative education in the 21st centyre 2022/7.197-199.

38.Kenjaye S.N. Amir Temur davlati va Xitoy Min sulolasi aloqalarida otlar savdosi xususida. - Science and Education, 2022

39.Kenjaye, S Murtazoyev, S Nematova, S Melsova.ROMITAN HUDUDIDA DASTLABGI ARXEOLGIK TADQIQOTLAR VA ULARNING TAHLILI//S Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya 1 (7), 53-57 file:///C:/Users/Admin/Downloads/ZDIFT0713%20(1).pdf. Кенжаев: ва Хитой муносабатлар...

40.S.N.Kenjaye, K.M. Zayniev. Amir Temur davlati va Xitoy Min sulolasi aloqalarida otlar savdosi xususida // - Science and Education, 2022 AmirRelated articles All 2 versions

41.Жасур Латипов, Сардор Кенжаев / Елюй Чуцай: Мўғуллар империясининг буюк мутафаккири [Матн] : рисола / Ж.Латипов, С.Кенжаев.- Бухоро: “БУХОРО ДЕТЕРМИНАНТИ”МЧЖнинг Камолот нашриёти, 2022-48 б.

42.Kenjaye, S. N. o'g'li, & Xurramova, G. I. qizi. (2023). USMONIYLAR DAVLAT BOSHQARUVIDA QOZILAR TAYYORLASH MASALARI XUSUSIDA AYRIM CHIZGILAR. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS ", 2(2), 144–153. Retrieved from <http://academicsresearch.ru/index.php/ispctosp/article/view/1300>. | Zenodo <https://academicsresearch.com/index.php/iditys/article/view/1817>

.<https://doi.org/10.5281/zenodo.7678097>.<https://doi.org/10.5281/zenodo.7675191>.<https://academicsresearch.ru/index.php/ispctosp/article/view/1300>

43. <https://academicsresearch.ru/index.php/trsimw/article/view/1193>
44. <https://scholar.google.ru/citations?hl=en&user=TIzD1hAAAAAJ>
45. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7456181>
46. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7426147>
47. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7426141>
48. Kenjayev Sardor Nurmurod o'g'li, Xolmurodova Madina, Salimova Nozima, Amonova Ruhshoda, & Aktamova Nafosat. (2023, February 26). MIN SULOLASI DAVRIDAGI XITOIY ARMIYASI (XIV-ASRNING 70 YILLARI - XV-ASR BOSHLARI). TRENDS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE, Ankara, Turkey.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7678098/> MIN SULOLASI DAVRIDAGI XITOIY ARMIYASI (XIV-ASRNING 70 YILLARI - XV-ASR BOSHLARI) | Zenodo
49. Kenjayev Sardor Nurmurod o'g'li, Nematova Nigina, Xalilov Behruz, Mardonova Feruza, & Mirzayev Nusrat. (2023, February 13). TEMURIYZODA SHAHZODALARNING HINDISTON EGALLASH JARAYONIDAGI JASORATI XUSUSIDA. PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS, Australia, Melbourne.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7692302>
50. Кенджаев Сардор, Мелсова Шахина, Юсупджонова Марджона, Раупова Нозигуль и Рахматов Мурод. (2023, 26 февраля). ПРИГОТОВЛЕНИЯ АМИРА ТЕМУРА К ИНДИЙСКОЙ ВОЕННОЙ КАМПАНИИ. ПРОБЛЕМЫ И НАУЧНЫЕ РЕШЕНИЯ, Австралия, Мельбурн.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7678582>. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7678581>
51. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7675192>
52. Nurmurod Son, K. S. (2022). Amir Temur's Ambassadorial Activity in Diplomatic Relations with China (Min State) (In the Case of Fu An). Miasto Przyszłości, 29, 112–114. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/720>.
53. <http://academicsresearch.ru/index.php/ispcttosp/article/view/1365>
54. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7678098>
55. <http://academicsresearch.ru/index.php/ispcttosp/article/view/1300>
56. Том 2 № 2 (2022): Maqola va tezislar 2022 (buxdupi.uz)
57. <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/720>
58. <https://zenodo.org/record/7419258#.ZDRLUXZByM8>
59. <https://zenodo.org/record/7472104#.ZDRMeHZByM8>
60. Кенджаев Сардор Нурмуродович, Уринов Шахджахан Джамшидович, Хакимова Дилнура И Полатова Шохинабону. (2023, 24 февраля). НЕКОТОРАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХИЩНЫХ КОШАЧЬИХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

В ЛИТЕРАТУРЕ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА. ИННОВАЦИОННОЕ
РАЗВИТИЕ В ГЛОБАЛЬНОЙ НАУКЕ, Бостон, США.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7675192>

61. Н Нарзиев, С Абдусамад ./СОҶИБҚИРОН АМИР ТЕМУР ХАЗИНАСИ ВА
УНИНГ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ СОҶАЛАРГА САРФЛАНИШИ.- "GERMANY"
MODERN SCIENTIFIC RESEARCH ..., 2023

62.Sardor Nurmurodovich Kenjayev, Komron Mahmud o'g'li Zayniev. Amir
Temur davlati va Xitoy Min sulolasi aloqalarida otlar savdosi xususida
(cyberleninka.ru) Vol. 3 No. (2022): Science and Education.634-639.

63.Kenjaye S.N. Amir Temur davlati va Xitoy(Min) imperiyasi o'rtasidagi savdo
aloqalari tarixidan // "O'tmishga nazar" 4 jild, 10-son, Doi Jurnal
10.26739/2181-9599. – TOSHKENT 2021.- Б.67-74. ИЗ ИСТОРИИ ТОРГОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА АМИРА ТЕМУРА И КИТАЙСКОЙ (МИН)
ИМПЕРИИ | ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ (tadqiqot.uz)

64.Кенжаев С.Н. Амир темур ва хитой давлати ўртасидаги харбий
муносабатлар ўзаро тўқнашув хафининг вужудга келиши ЎЗМУГА Кенжаев
С.Н (fayllar.org)// ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ, 1/9. – Тошкент, 2022.-Б.18-21. О'zMU
xabarlari Вестник НУУз АСТА NUUz

65.Просмотр «ЧТО КАСАЕТСЯ ВОЗМОЖНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ КИТАЙСКОЙ
ВОЕННОЙ КАМПАНИИ АМИРА ТЕМУРА...» (interscience.uz)